

МАДАНИЯТ ЧОТРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
қизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла қизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O’RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТҲОР ИҲОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҲЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг қўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТҲОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТҲОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Robiya RIZAYEVA

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti magistranti

AKTYOR GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6630057>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada aktyor grimi ustida ishlashning konseptual asoslari: xarakterli grim ustida ishlash, portret grim ustida ishlash, ertak qahramonlarining grimi ustida ishlash, qosh va ko‘z grimi ustida ishlash, burun va peshona grimi ustida ishlash, yosh yuzning grimi ustida ishlash, keksa kishining grimi ustida ishlash to‘g‘risida ma’lumot berilgan bo‘lib, har bir grim turi amaliy misollar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: aktyor, grim, grim anjomlari, grim gigiyenasi, ertak grimi, xarakterli grim, portret grimi, yosh grimi, keksa grimi, yuz grimi.

Робия Ризаева

Магистрант Государственного института искусств и культуры Узбекистана

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД ГРИМОМ АКТЕРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о концептуальных основах работы над гримом актера: работа над гримом персонажа, работа над гримом портрета, работа над гримом сказочных персонажей, работа над гримом бровей и глаз, работа над гримом носа и лба, работа над гримом молодого лица, работа над гримом пожилого человека. освещено на примерах.

Ключевые слова: актер, грим, принадлежности для грима, гигиена грима, грим для сказок, характерный грим, портретный грим, грим для молодых, грим для пожилых, грим для лица.

Robiya Rizaeva

Master student of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

CONCEPTUAL BASES OF WORK ON THE MAKE-UP OF THE ACTOR

ANNOTATION

This article provides information on the conceptual foundations of working on the make-up of an actor: working on the make-up of a character, working on the make-up of a portrait, working

on the make-up of fairy-tale characters, working on the makeup of eyebrows and eyes, working on the make-up of the nose and forehead, working on the make-up of a young face over the make-up of an elderly man. highlighted with examples.

Key words: actor, make-up, make-up accessories, make-up hygiene, make-up for fairy tales, character make-up, portrait make-up, make-up for the young, make-up for the elderly, make-up for the face.

Grimming asosiy vazifasi san'atkor sahnada yaratayotgan obrazning tashqi va ichki qiyofasini bir-biriga moslashtirishdir. Grim ustida ishlash ko'p jihatdan portret chizuvchi rassom yoki haykaltaroshning ishini eslatadi. Grimchining maqsadi ham ularga o'xshab insonning ichki dunyosi va fe'l-atvordagi o'ziga xoslikni samimiyat bilan aks ettirishdir. Rassom yoki haykaltarosh bilan grimchining ishi orasidagi farq shandaki, grim tirik inson, san'atkor (aktyor) yuziga ishlanadi, uning sahnada yaratayotgan qiyofasi shakllantiradi.

Grim tayyorlash jarayoni mas'ulitli va mashaqqatli bo'lib, quyidagi konseptual xarakterga ega:

Xarakterli grim ustida ishlash. Grim bilan xarakterning asosiy xususiyatlari ko'rsatila turib shuni esda tutish kerakki, odamning tashqi qiyofasi ichki dunyosi bilan hamisha mos kelmaydi. Xarakterning yomonligi hamisha qoshlarning bir-biri bilan tutashib ketishida yoki xo'mrayib qarashi bilan belgilanmaydi. Shafqatsizlik ba'zida kulgi, soxta mehribonlik, yalqovlik soddalik niqobi ostida ham bo'laveradi. Pastkash, shafqatsiz, yuraksiz odamlar ba'zida chiroyli, havas qiladigan kishi sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin.

Xarakterli grim yasashda burunning shakli va soqol, mo'ylov ancha ishni qiyinlashtiradi. Burunning shaklini o'zgartirish uchun gumoz olinib eziladi. Gumoz mayin va yumshoq bo'lgach, barmoqlar bilan nakleykani kerakli shaklda yasaydi va burunga yopishtiriladi. Tevarak atrofni chiziqdar bitguncha silliqlashadi. Shundan keyin gumozga kerakli shakl beriladi, umumiy ton berilib grimlanadi. Burunning uchini shifon yoki gaz lenta (eni bir, bir yarim santimetrli) bilan tortib shaklini o'zgartirsa ham bo'ladi. Lentaning uchini burunning uchiga yelimlab, qotib qolguncha ushlab, burunning belini yelimlab, burunning uchini ko'taradi va lentani burun ustiga yopishtiradi. Yelim qurigandan keyin burunni ehtiyotkorlik bilan umumiy tonga bo'yaydi.

Soqol, mo'ylov, qosh, zulf quyidagicha yasaladi: krepdan kerakligicha soch tortib olinadi. Ularni cho'zib nakleyka shakliga moslashtiriladi va yuzning kerakli joyiga yopishtiriladi. Nakleyka uchun turli xildagi spirtli standart laklar ishlatiladi. Bu lakni qo'lda ham yasasa bo'ladi: kanifolni biroz isitilgan spirt yoki atir bilan aralashtiriladi [1, 106].

Shuni esda tutish kerakki, milliy grimlarda hamma narsa tabiiy bo'lishi kerak. Agarda biz qiyiq ko'zni katta ko'z qilib yasasak, unda grimdan olinadigan taassurot yomon bo'ladi. Agarda grim va mimika o'rtasida nomutanosiblik bo'lsa, unda grim o'ylaganday chiqmaydi.

Misol tariqasida O'lmas Umarbekovning «Qiyomat qarz» asaridagi sodda o'z so'zini uddasidan chiqadigan o'zbek otaxonining yorqin obrazini yaratgan O'zbekiston xalq artisti Shukur Burxonovni olib ko'raylik. Unga atab tayorlangan parik, soqol va mo'ylov haqiqiy o'zbek kishisini ko'z oldingizga keltiradi. Kerak bo'lsa yig'laydi, kerak bo'lsa kuladi. Bu obrazni yaratgan Shukur Burxonovni talanti bo'lsa unga atab tayorlangan pardozlovchi musavvirni ham muvoffaqiyat desa bo'ladi. Bularni yaratishda rejissor va grimyor hamkorligini ko'rishimiz mumkin [3, 128].

Portret grim ustida ishlash. Grim qilish san'atining eng qiyin, murakkab bo'laklaridan biri portret grimidir. Chunki fe'l-atvor va ifodalikka bo'lgan talab tashqi qiyofaning aniq ko'rinishi bilan kifoyalanadi.

Tarixiy shaxs ustida ishlayotgan aktyor yuzi sal bo'lsa, ham shu shaxsga o'xshashi kerak. Hech bo'lmasa bosh suyagining shakli, yuz tuzilishi kabilar o'xshash bo'lsin. Shunga asoslanib, yuzdagi boshqa tafsilotlarni o'zgartirish va kerakli obrazga aynan o'xshash grim qilish mumkin.

Soqoli, mo'ylovi, chakka soqoli bo'lmagan odam yuzini o'xshatish ancha murakkab. Bu holda yuzni faqat bo'yoq va yopishtiriladigan narsalar bilan o'zgartirishga urinmasdan yasama yuz yasash yoki unga buyurtma bergan yaxshi.

Portret grim ustida ishlayotganingizda tasvirlanayotgan odamingizning bir necha foto rasmi yoki portreti nusxalari bo'lishi shart. Tasvirlar kamida ikkita – yuz yon tomondan olingan bo'lishi lozim. Lekin portret grim foto rasm yoki rasmni qayta tiklash degani emas. Bunda yuz tarixiy shaxs yuziga o'xshash bo'libgina qolmasdan sahna talabi bo'yicha ifodali bo'lishi ham zarur. Bunday hollarda ko'plab taniqli odamlarga qilingan o'rtoqlik hazillari – sharhlar katta yordam beradi. Ularda odamning tashqi xarakteri juda o'tkir ko'rinib turadi, bu narsa ishni qaysi yo'nalishda olib borish lozimligiga turtki bo'ladi [7, 64].

Dunyo klassik repertuarida turli bo'y va millatga oid kishilar ko'p uchraydi. Otello va boshqalarni eslang. Bu grimlar ustida ishlaganda shu obrazlarning turli rakurslarda spektaklga kerak bo'lgan millat qiyofasida tasvirlangan oynoma va ro'znomalardagi rasmlariga ahamiyat berish va ulardan ajralib, ko'zga tashlanib turadigan belgilarni topishga urinish kerak.

Osiyo mamlakatlari vakillari qiyofasida siz birinchi galda sariqqa moyil qoracha – teri rangni, qisiq ko'zlarni, aniq bo'rtib turadigan yonoq suyagi, to'g'ri o'sgan qora soch, keksalarda siyrak soqol - mo'ylovni ko'rasiz. Lekin shuni unutmash kerakki, yaponlar va janubiy xitoyliklarning yuz tuzilishidan keskin farq qiladi. Birinchi teri rangi oqroq, yuz tuzilishi nozikroq, yani yonoq suyaklari unchalik ko'zga tashlanmaydi, burunlari unchalik yapaloq (puchuq) emas [6, 246].

Portret grim yasash uchun grimyor eng avvalo grim qilinayotgan shaxs qaysi davrda ijod qilgan, yashaganini bilishi va tasviriy san'at asarlaridan foydalanib, yoki o'sha shaxsning portreti bo'lsa undan foydalanib grim yasashga kirishadi. Grimyor tarixni va o'sha davr kiyim kechaklar va urf-odatlarini bilishi shart va shunga qarab portret yasaladi.

Ertak qahramonlarining grim ustida ishlash. Ertak – pyesalar bolalar uchun ham, kattalar uchun ham birday sevimli bo'lib, teatr sahnalaridan tushmaydi. Ertak qahramonlari grim ustida ishlash boy fantaziya va quvnoq narsalarni o'ylab topishni talab qiladi. Chunki ertaklarda aniq obrazlar o'ylab topilgan bo'lib, g'ayri oddiy obrazlar bilan qorishib ketadi. Ertaklarda hamma narsa ajoyib, voqeyalarga boy, qarama-qarshilik, solishtirish asosiga qurilgan. Agar tasviriy san'atdan ertakka o'xshashini qidirmoqchi bo'lsak, oddiy pyesani murakkab tasviriy rasimga, ertak pyesani esa gullari uncha ko'p bo'lmagan, lekin hammasi ham ajoyib, aniq ravshan, quyosh nurida jilolanib turadigan gulli vitraj (gul solingan oyna)ga o'xshatish mumkin.

Bu uslubiy o'ziga xoslik grimda ham spektaklning bezaklarida ham aks etib turishi kerak. Ertaklardagi personajlar grimda Shekspir yoki L.N.Tolstoy asarlari qahramonlaridagiga o'xshash fe'l-atvorlarning qarama-qarshiligi yo'q. Ertak qahramonlarning fe'l-atvorlari jo'n, sodda, ularni o'ziga xos bir-ikkita belgi ajratib turadi, xolos (masalan, Barmoley – qonxo'r, Buratino - sodda va sho'x, Zumrad – mehnatkash, Qimmat – tantiq, dangasa).

Masalan, Yalmog'iz kampir obrazida salgina kinoya, makr-xiyla mujassamlashgan. Paxmaygan soch, iyagiga tegadigan bukri burun, kulgili tarzda likillab turadigan yakan-dukkan tishlar yalmog'iz kampirga xos. Bunday grimni ruslardagi yog'ochdan qilinadigan qo'riqchini ko'z oldingizga keltirib turib yasash juda oson.

Lekin, fantastik, to'qima qahramonlar real, hayotda mavjud bo'lgan qahramonlar bilan birga harakat qiladigan bo'lsa ertaklarga grim ishlash murakkablashadi. Ipsek, Gaupman, Ostrovskiy, pyesalarida shunday hollar uchraydi. «Makbet»dagi uchta yalmog'izni eslang. Ularning grimini biz tasavvur qilgan yalmog'iz kampir qiyofasida tasvirlab bo'lmaydi.

Ular «Makbet»ning yovuzliklarini tarqatuvchi, qo'rqinchli niyatlarini o'zida mujasamlashtirib, yuzaga chiqaruvchilar. Ular bo'hton, sotqinlik, xoyinlik kabi dunyodagi borki qaboxatlarning timsoli. Shubxasis, o'rta asrlardagi gadoylar kiyimidagi bu yalmog'izlarning grimini murakkab, asar usuliga singib, g'oyasini ochib beradigan, eng jirkanch qaboxatlarni o'zida aks ettiradigan bo'lishi kerak.

Ertaklarda hayvonlar juda ko'p uchraydi. Ular hatto «odamlarga o'xshab gapiradigan» bo'lishadi. Aktyor yuzini hayvonlar niqobi bilan berkitishga har doim ham imkoniyat bo'lavermaydi. Inson yuzida o'sha hayvon qiyofasini aks ettirilganda esa juda qiziqarli va jonli chiqadi. Bu grim qanday qilinadi? Eng avval, rasmlardan yoki yaxshisi, sahnaga chiqishi kerak bo'lgan o'sha hayvonning o'ziga sinchiklab qarash qanday tasvirlash mumkinligini o'rganiladi. Undagi eng ko'zga

tashlanadigan, o'ziga xos belgilarni topib, aktyor yuzini va ertak qahramoni boshidagi birlashtirish mumkin. Bo'lgan chiziqlarni grim qilib chizib ko'ring [2, 84-85].

Qosh va ko'z grimi ustida ishlash. Qoshning ko'rinishini o'zgartirish uchun qosh avval butunlay yoki qisman mastika bo'yog'i yoki sovun bilan bo'yaladi. So'ngra bu joy umumiy rang bilan berkitiladi. Niqoblangan qosh ustida qo'ng'ir, to'q qizil bo'yoqlar bilan kerakli shakldagi qosh yasaladi yoki kreppi bilan yopishtiriladi va (qalin, yo'g'on qosh talab qilinsa) qoshni faqat qora rangda bo'yash tavsiya qilinadi.

Agar muallif bergan remarka asosida har xil millat vakkillarining qoshini o'zgartirish kerak bo'lib qolsa shunga asoslanib qiyofa yaratuvchi musavvir o'sha xalqning qoshini yasaydi. Misol uchun xitoy, yapon, koreys xalqlarini qoshini yasash uchun grimyor ma'lum qoshlarni uctidan berkitib yangi qosh yasaydi. Buni har xil yo'llar bilan yasash mumkin. Qoshni butunlay berkitib yangi qosh yasash ham mumkin. Yoki qoshni ikki chekkasidan yuqoriga plastik material bilan tortib, keyin uni bilinmaydigan umumiy tus bilan yopib yuborsa ham bo'ladi.

Ko'z ustida ishlashda alohida qoidalarga e'tibor berish kerak. Ko'z ostiga yoki qovoqlarga surtiladigan qora yoki jigarranglar bilan o'zgartirish lozim. Undan oldin ko'z atrofi grim qilinadi. Ko'z atrofi qanchalik qoraytirilgan bo'lsa, ko'z shunchalik ichiga botgan, kirtaygan bo'lib ko'rinadi.

Agar biz ko'zi ojiz, bir ko'zli roldagi aktyorni grimini yasash uchun bir-bir yarim santimetr kenglikdagi yopishqoq tasmani kesib olib, teppa qovoq va pastki qovoqqa qarab tortilib yopishtiriladi va ustidan umumiy ton bilan grimlanadi.

Agar lozim bo'lsa ikki ko'zni ham shu yo'l bilan ishlash mumkin. Agar sizga ko'zni kattalashtirish, yoki kichiklashtirish uchun ham ko'zni tepaga yoki pastga yopishqoq tasma yordamida yasash mumkin. Agar sizda shu narsalar bo'lmasa, grim bo'yoqlari bilan ham kattalashtirish yoki kichiklashtirish mumkin. Bunda oq va qo'ng'ir rangdan foydalanish mumkin. Shularni yasashda nihoyatda gigiyena qoidalarga amal qilib kipriklarni qiynashga va uni to'kilishiga, e'tibor berish kerak.

Yuzdagi bo'yoqlar soni, iloji boricha, kamroq bo'lishi lozim: ular qanchalik kam bo'lsa, yuz shunchalik jonli va harakatchan bo'ladi. Grimni mayda, ifodasiz detallar va xususiyatlar bilan ko'mib yuborish mumkin emas. Yuzdagi har bir surtilgan malham aniq, ravshan, o'zini oqlashi va ifodali bo'lishi lozim. Bajarilib bo'lgan grimning ustidan upa suriladi. Bu bilan uning keskin chiziqlari muloyimlashtiriladi va jilosi yo'qotiladi.

Grimlanishni elektr chirog'i bilan yoritilgan xonada bajarish lozim. Chunki kunduzgi yorug'likda grimlanish bo'yoqlarining rangi dag'al va notabiiy bo'lib ko'rinishi mumkin. Yoritish manba'larini shunday joylashtirish kerakki, grimlanayotganning yuzi ikki tomondan ham birdek yoritilgan bo'lsin.

Agar kunduz kuni yoki ochiq joyda rol ijro etishga to'g'ri kelib qolsa, u holda odatda asosiy tus berilmaydi. Ko'z va qoshlar juda yengilgina bo'ladi. Yuz va lablarga salgina bo'yoq surtiladi. Uning ustiga havo issiq bo'lsa, grimni tez-tez upalab turish kerak, chunki issiqdan bo'yoqlar yoyilib ketadi va yuz yarqiray boshlaydi.

Yodingizda bo'lsin, grimga sahna chirog'ining kuchi va uning rangi, shuningdek, sahnadan tomosha zaligacha bo'lgan masofa unga ta'sir ko'rsatmaydi. Tomoshabinlar qanchalik sahnaga yaqin o'tirgan bo'lsalar, uning chiroqqa qanchalik kuchli va yorqin bo'lsa, grim shunchalik mayin va nafis bo'lishi lozim. Rangli chiroqlar yordamida yoritilganda quyidagilarni nazarda tutishi kerak: qizil rang grimdagi qizg'ish rangni yutadi va ular rangsizlanadi (xiralashadi), ko'k rangli yoritilganlikda (kechki oy yorug'ida) qizil bo'yoq, aksincha, deyarli qora bo'lib tuyuladi. Ko'k rang esa, oqarishib ko'rinadi. Shuning uchun birinchi holda qizil tusni kuchaytirish, ko'kini esa susaytirish, ikkinchi holda esa, aksincha, qizil rangni susaytirib, ko'k rangni kuchaytirish lozim. Agar pyesa qo'yilishi vaqtida yoritilish tez-tez o'zgarsa, u holda sharoitga qarab, qaysi yoritilganlik ko'proq davom etsa, o'shanga qarab grimlanish lozim [2, 144].

Artistlar kiyinadigan (yasanadigan) xonada bajariladigan grim, albatta, sahnada – o'ziga muvofiq yoritilganlikda tekshirib ko'riladi.

Ko'zni grimlash biroz qiyinroq. «Odam qandayligini ko'zdan bilsa bo'ladi» degan gap bejiz emas. Kishining jismoniy holatini ham ichki tuyg'ulaini ham ko'zdan bilib olsa bo'ladi. Grim tufayli

ko'zning shaklini o'zgartirib uni katta yoki kichik qilsa bo'ladi. Ko'zni bo'yashda uning rangini ham e'tiborga olish shart: agarda ko'z havo rang bo'lsa, to'q moviy rang bo'yoq, agarda qora rangda bo'lsa, to'q jigarrang yoki noparmon rang ishlatish kerak.

Ko'z atrofi chiziqlari quyidagicha qilinadi: tepa qovoqi jigar – ko'kish rang bilan ingichka qilib chizilib, qoshlarga qarab asta-sekin bo'yaladi. Past qovog'i ham xuddi shunday bo'yalib, bilinar-bilinmas holda pastga ham ozroq tushuriladi. Tepa past qovoqlarning chiziqlari birlashmasligi kerak. Ko'zning ichki tomonlariga qizil rangli nuqta qo'yiladi. Ko'z oldi chuqurlari ko'zning tuzilishi shakliga qarab yonoq bo'yoqlar bilan tekislanadi: ko'z qancha chuqur bo'lsa, rangni shuncha och berish kerak.

Yosh ayol yuzini grimlashda ham o'ziga xos yo'l tutish kerak. Qalam yoki bo'yoqni zarralarini isitib, rastushyovka yordamida ko'z yuqorisidan kipriklarga sekin harakatlar bilan bo'yaladi. Bo'yoqlar ketgandan keyin kiprik uzun va qalinroq ko'rinadi. Qoshni bo'yash yuzni upalashdan keyin o'tkazilishi kerak.

Ko'z grimidan keyin qosh grimiga o'tiladi. Shakl va rang jihatidan qosh quyuq, keng ajratilgan, bir-biriga ulashgan, qora, och rang qoshlarga bo'linadi. Masalan: Sharq xalqlarining qoshlari quyuq, qora bo'lsa, G'arb xalqlarining qoshlari kam tuk, malla bo'ladi. Qoshning quyuqligi va shaklning o'zgartirishda qalam ishlatiladi. Qoshning shakli va joylashishi odam qiyofasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Quyuq, birlashgan qosh yuzni xo'mraytirib, baland joylashgan qosh yuzni ajablantirib, soddalashtirib ko'rsatadi. Bularning hammasini grimlash paytida e'tiborga olish kerak.

Qoshlar soch rangidan to'qroq bo'lishi kerak. Agarda qoshning shakli o'ylangan grimga mos tushsa, unda ifodasini kuchaytirish uchun qoshning o'rtasini biroz qalinroq qilish kerak. Qoshni balandroq, ko'zni yanada ochiqroq ko'rsatish uchun qoshni tepasidan ozroq bo'yab qo'yadi. Agarda ishtirokchining qoshi shakli talabga javob bermasa, unda maxsus tarkibli suyuqlik (ongruz), yoki atir sovun bilan yuvib tashlanadi. Yuvib tashlangan qoshning o'rniga boshqa qosh chiziladi. Yoki bo'lmasa kerakli rangdagi krepdan boshqa qosh yasaladi. Lekin yosh yuz grimini yasashda tabiiy qoshlarni bo'yab tashlab, sun'iy qosh yasashga o'ylab yondashish kerak.

Yosh yuzni grimlashda lablarga nihoyatda katta e'tibor berish kerak. Labni grimlashdan oldin, labni ingichka to'q qizil chiziq bilan aylantiriladi, keyin esa ichkariga bo'yaladi. Yuqori lab hamisha pastki labdan to'qroq va ingichkaroq bo'lishi kerak. Agarda og'izning shaklini o'zgartirish kerak bo'lsa, unda labning pastki qismini umumiy tonga bo'yab, yangi chiziqlar o'tkaziladi. Labning yarqirab turishi grimning umumiy tonning yorug'ligiga bog'liq: quyoshda qoraygan, bug'doy rangli yuzda lab ochroq tonda – yorug'roq bo'yalishi kerak. Labdagi bo'yoqlar ketmasligi uchun uni atir bilan mustahkamlash kerak. Tabiiyki labning shaklini tuzishda obrazning xarakteri e'tiborga olinishi lozim [4, 96].

Grim chiroq tushganda yaltiramasligi uchun, yuzdagi grim tayor bo'lgandan keyin uni yaxshilab pudra bilan ishlash kerak. Grim yechish uchun oldin yopishtirilgan materiallarni ehtiyotkorlik bilan yechib olish kerak. Gigiyena qoidalariga asosan ish qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Burun va peshona grimini ustida ishlash. Agar muallifning remarkasi bilan siz Buratinoning grimini yasash uchun qo'lingizga bir parcha gumozni olib uni yumshatib burun yasaladi. Uni aktyorning burniga yelim yordamida yopishtirib, qolgan joylari umumiy ton bilan grimlanadi. Ya'ni yorug'lik tushganda yaltiramasligi uchun upa bilan yaxshilab ishlanadi.

Yalmog'iz kampir burnini ham shu yo'l bilan ishlatish mumkin. Grimni tomosha tamom bo'lganidan keyin birinchi navbatda qo'shimcha qilingan grimlar olib tashlanadi. Keyin qolganlari vazelin yordamida olinib, yumshoq leglin yoki paxta bilan artib keyin iliq suv bilan yuvib tashlanadi.

Burun shakli gumoz yordamida o'zgartiriladi. Bir bo'lak gumoz barmoqlar bilan iylab, yumshatiladi. Unga talab qilinganga o'xshash shakl beriladi. So'ngra uni terisi yaxshi quritilgan burun ustiga yopishtirilib, kerakli shakl beriladi. Bu ishni bajarishda eng qiyin narsa burunni tabiiy, kerakli shaklga o'xshatishdir.

Avvalo, burunga mastikani bir tekisda surish juda qiyin, qolaversa burunga boshqa tarafdin qaraganda yopishtirilgani aniq ko'zga tashlanib turmasligi kerak. Yasama burun yopishtirilib, umumiy rang berilgach uning ustiga bir parcha doka qoy'ib, ehtiyotlik bilan odam terisining rangi

beriladi, bo'Imasa u loyga o'xshash rangda ifodalanadi. Agar burunga sezilarli o'zgarish berish talab qilinmasa va sahnadagi to'g'ridan yoritishning o'zi yetarli bo'lsa, tasviriy usul bilan kifoyalanadi. Burunning yon taraflarini qoralab yoki xira rang berib, uni kengaytirish yoki qirra burun shaklini berish mumkin. Bu narsa burun qirrasining qanday kenglikda qoldirishiga bog'liq.

Qiyshiq burun – burunning yon tarafiga ko'lankalar tushirish bilan hosil qilinadi. Peshona chakkaga qilinadigan «soya»lar yordamida kengaytirilishi mumkin. Bunda peshonani keng yoki tor ko'rsatish uchun yasama soch ham kiyiladi. Bosh suyagining shakli yasama soch ostiga paxta qo'yib o'zgartiriladi.

Tasviriy san'atning asosiy qoidalarini bilish, grimlanish texnologiyasini o'zlashtirib olishni tezlashtiradi. Bundan tashqari, rasm solishni bilgan kishi grim eskizlarini (xomqolip surat) o'zi chiza oladi va undan grimlanish paytida foydalanish mumkin.

Lekin grimlanishning asosiy qoidalarini chidam va matonat bilan o'rganayotgan va har xil xarakterdagi (fe'lli) kishilar grimini yaratishda mashg'ul bo'lgan odam oddiyrog'idan murakkabrog'iga o'ta turib, rol uchun kerakli yelimlab yopishtirish va malham qo'yish ishlarini bajara oladi. Asta sekinlik bilan ijro etiladigan rolning asosiy xususiyatlarini ochib bera oladigan ifodali va hayotiy yaqqol grim yaratish mumkin.

Yosh yuzning grimini ustida ishlash. Yosh yuzga grim quyidagicha qilinadi: yuzga yupqa qilib vazelin surilib, umumiy ton bilan qoplanadi, keyin yonoqlarga ishlov beriladi, ko'z, qosh, lablar bo'yaladi.

Umumiy tonni butun yuzga va bo'yinga teng beriladi (bo'yinni grimsiz qoldirmaslik kerak, aks holda rang jihatdan keskin ajralib turadi, quloq yaqinlari va bo'yinning past tomondagi umumiy ton bilinmas darajada yetkazilishi kerak). Teri va sochning rangiga qarab, malla soch uchun och qizil rang tanlanadi. Umumiy ton ko'rsatkich barmoq bilan berish kerak. Oldin har bir joyga bo'yoqni surib, keyin asta-sekin yuz va bo'yinlarga ishqalanadi.

Bo'yoqni yonoqqa, ikki iyak, qosh usti va quloqning pastki qismiga ko'z oldi chuqurlariga, yonoq balandlariga ko'proq bo'yoq surtiladi. Agar aktyorni yuzida har xil husunbuzar, tirtiqlar bo'lsa, uni umumiy ton berilib bo'yaladi. Grim chiroq yorug'ida yaltiramasligi uchun grim ustidan upa bilan mustahkamlanadi.

Keksa kishining grimini ustida ishlash. Keksa kishi obrazini grimlash ancha murakkab ish. Agarda keksa kishining rolini ijro etsa, unda qiyinchiliklar yanada oshadi. Keksalikda kishining yuzi qator fiziologik o'zgarishlarga duchor bo'ladi: suyak releflari, (chuqur – balandliklar) aniqroq ko'rinib qoladi, ko'z rangi ketib, ichiga kirib ketadi. Sochlar oqaradi, tishlar tushadi, lablar ichkariga tortiladi, yuz terilari sariq tusga kirib, ajinlar bosadi. Albatta, barcha qarilar uchun yakka grim bo'lish haqida gap ham bo'lmasligi kerak. Hamma odamlarda keksalik alomatlari bir xil emas. Butun tishli yosh ko'rinishli qarilar ham bor. Yetmish yoshli cholda oq oralagan soch bo'lib, undan yoshrog'ida bitta ham qora soch bo'lmasligi mumkin.

Keksa odamning grimini yasashda yosh odamning grimini yasash tartibiga rioya qilinadi. Parik kiydirish, gumozdan turli xil nakleyka qilishlar bundan mustasnodir. Agarda, parik kiydirish zarur bo'lsa unda grimni parik kiydirishdan boshlash kerak.

Parik boshga yaxshi o'tirishi juda-juda muhim hisoblanadi. Agarda parik kichik bo'lsa, uni umuman ishlatmaslik lozim. Agarda parik katta bo'lsa, unda uni orqa yoki yon tomonlarining ichkarisidan tikib qo'yish kerak. Parikning peshona va chakka tomonlari yelimlanadi. Yelim joyi bilinmasligi uchun uning eni bir santimetrlik shifon lenta bilan yelimlanadi va ustiga ton beriladi.

Keksa grim yasashda umumiy tonga ozroq sariq – jigarrangli bo'yoq qo'shiladi hamda ijrochining yuzi va bo'yniga suriladi. Qo'llarni suyuq bo'yoq bilan bo'yaydi. Bu tez qurib, issiq suvda sovun bilan yuvilganda tez ketadi.

Har bir grimda ko'zga alohida e'tibor beriladi. Keksa grim yasashda ko'k rangli bo'yoq bilan bo'yaladi. Bu esa o'z navbatida kiprikni qari kishinikiligini ko'rsatib turadi. Qoshini orqaga yoki pastga tarash bilan ijrochi qari kishining quyuq osilgan qoshini yaratishga erishadi. Yoki qoshni bo'yab tashlab, o'rniga yangi qosh chizadi. Yoki bo'lmasa, krepdan yangi qosh yasaydi. Pastki qovoqni och qizil bo'yoq bilan bo'yasa, ko'zlar kasalmand bo'lib ko'rinadi. Keksa grimda ajinlar katta rol o'ynaydi. Ajinlarni uch guruhga bo'lsa bo'ladi:

Birinchi guruhga quyidagi chuqur ajinlar kiradi: burun-lab (burundan og‘iz chetiga qaratilgan), peshonadan vertical (qoshlararo) ko‘z qovoqlari va ko‘zning yuqorisidagi ajinlar.

Ikkinchi guruh ajinlari: peshonadagi gorizontal og‘iz chetlaridan pastga qaratilgan ajinlar [2, 50-51].

Uchunchi guruhga «g‘oz panjasi» nomli ko‘zning tashqi tomonidan joylashgan eng mayda ajinlar. Ajinlarga mo‘ljallangan bo‘yoq rangi pastliklarga mo‘ljallangan bo‘yoq rangiga o‘xshaydi (qizil va jigarrang bo‘yoqlarning qorishmasi). Bo‘yoqni umumiy tomonidan sal to‘qroq qilish kerak.

Ajinlar mo‘yqalam yoki rastushevka bilan qilinib, keyin barmoq bilan yasaladi. Ajinning markazi to‘qroq uchlari ochroq rangda bo‘lishi kerak. Ajinning balandagi teri do‘nglik hosil qilgani uchun ajinning yuqori qismini umumiy tonning ochroq rangida bo‘yash kerak. Bu bo‘yoq ajinni bo‘rtirib ko‘rinishiga katta yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Galeeny X.Sch. Schauspieler Make-up. – Frankfurt am Main: Pferd, 2003. – Pp. 184.
2. Jalilova F. Grim. Darslik. – Toshkent: Navro‘z, 2015. – 216 b.
3. Mamatqosimov J.A. Ommaviy bayramlar rejissurasida sahna madaniyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 208 b.
4. Pichsek G.Dh. Grime art. – Gamburg: Weiße Wolke, 1998. – Pp. 221.
5. Раугул Р.Д. Грим. – Москва, 1939. – 142 стр.
6. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
7. Сиромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – Москва: Рипол Классик, 2004. – 272 стр.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.